

Yabancı Öğrencilerin A1 Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Yeterliklerini Değerlendirmeleri

An Evaluation of Foreign Students' A1-Level Turkish Language Proficiency

Melike Erdil^{1*}

ÖZ

Bu araştırmada yabancıların, A1 düzeyinde Türkçe dil bilgisi yeterliklerine dair değerlendirmelerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme kapsamında belirlenmiştir. 3 kız ve 7 erkek olmak üzere 10 yabancı öğrenciden oluşan katılımcılar, 19-45 yaş aralığındadır ve 7 ülkeden gelmektedir. Katılımcılar ile *Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1 Türkçe Ders Kitabının* dil bilgisi konuları kapsamında görüşmeler yapılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda araştırma verileri "1 kod (dil bilgisi)", "12 kategori (tanışma/tanıtma, dilekler, Türk alfabesi, mevsimler-aylar-günler, çokluk eki, soru eki, renkler, isimler, bulunma durumu eki, isim cümleleri, sayılar, sıfatlar)" ve "25 temaya" ayrılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre yabancı öğrenciler, tanışma diyalogu kurabilmekte (%100), kendilerini Türkçe tanıtabilmekte (%100), Türkçe dilekleri bilmekte (%100), alfabeyi (%90), mevsimleri, ayları ve günleri (%80) öğrenmişlerdir. Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabilmekte (%100), Türkçe soru ekini ayırt edebilmekte (%70), Türkçe renkleri söyleyebilmektedirler (%80). A1 düzeyinde Türkçe isimleri bilmektedirler (%100). Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebilmektedirler (%80). Türkçe yok kelimesinin kastettiği anlamı öğrenmişler (%90), Türkçe 1'den 20'ye kadar sayabilmektedirler (100). Ancak Türkçe sıfatları bilmemektedirler (%90).

Anahtar kelimeler: A1-Düzeyi, Türkçe Dil Bilgisi, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yabancılar

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluations of foreign learners regarding their proficiency in A1-level Turkish grammar. The research was conducted using a survey model. The study group was determined through purposive sampling and consisted of 10 foreign students (3 female, 7 male), aged between 19 and 45, from seven different countries. Interviews were conducted with these learners using the grammar topics in the *Yeni İstanbul A1 Turkish Coursebook for International Students* as a framework. Data were collected using a standardized open-ended interview form and analyzed through content analysis. As a result of the analysis, the data were organized under one code ("grammar"), twelve categories (greetings and introductions, wishes, the Turkish alphabet, seasons-months-days, plural suffix, question particle, colors, nouns, locative case suffix, nominal sentences, numbers, and adjectives), and twenty-five themes. According to the findings, the participants were able to conduct introductory dialogues (100%), introduce themselves in Turkish (100%), understand and use Turkish expressions of wishes (100%), recognize the alphabet (90%), and learn seasons, months, and days (80%). They could also pluralize Turkish singular nouns (100%), identify the Turkish question particle (70%), and name colors (80%). All learners were familiar with Turkish nouns at the A1 level (100%) and could use the locative case suffix (80%). Furthermore, 90% understood the meaning implied by the word *yok* and all participants were able to count from 1 to 20 in Turkish. However, 90% of the learners did not demonstrate knowledge of Turkish adjectives.

Keywords: A1-Level, Turkish Grammar, Turkish Education, Teaching Turkish As A Foreign Language, Foreigners

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye E-mail: merdil@gtu.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8146-2183

Başvuru/Submitted: 04.05.2025 Düzeltme/Revision: 02.06.2025 Kabul/Accepted: 27.06.2025

Turnitin Similarity Index 18%

GİRİŞ

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin öğretimi esastır. Ancak her ne kadar temel dil becerilerinin edinimi baz alınarak Türkçe öğretilse de her becerinin ediniminde dil bilgisi kurallarının öğretilmesi gerekmektedir. Becerilerin, dil bilgisi öğretiminden soyutlanarak edinilmesi mümkün değildir.

Yabancılara Türkçe öğretiminde beceriler kapsamında dil bilgisi kurallarının öğretimine yer verilse de aynı durum yabancıların, kendi ana dilini öğrenme sürecinde farklılık gösterir. İnsan, ana dilini öğrenirken dil bilgisine ihtiyaç duymaz. Uzun bir zaman içinde ezber yoluyla dili öğrenir. Yabancılara Türkçe öğretmek için ise dil bilgisine ihtiyaç vardır. Çünkü öğrenciler ana dilleri dışında bir dil öğrenmektedirler. Öğrendikleri dili kendi dilleriyle devamlı karşılaştırmaktadırlar (Barın, 1994, s. 54).

Yabancılar genellikle Türkçe kursuna giderek bir eğitmenin yardımıyla Türkçe öğrenirken bazı yabancılar ise kendi kendilerine Türkçe öğrenmeyi tercih etmektedir. Kendi kendilerine Türkçe öğrenmeyi tercih edenler, bir eğitmenin yönlendirmesi olmadığı için Türkçe öğrenme materyallerine kendileri ulaşırlar. Yöntem ve teknikleri kendileri belirler. Öğrenme sürecinden verim almaları, bireysel akademik performanslarına bağlıdır. Türkçe öğrenme sürecine dair ölçme ve değerlendirmeyi de yine kendileri yaparlar.

Kendi kendine Türkçe öğrenme alanında akademik çalışmalar da yürütülmektedir. Ermağan (2021, s. 214), kendi kendine Türkçe öğrenmeyi amaçlayan 10 kitabı belirlemiş ve bu kitaplarda Türkçedeki seslerin, İngilizceyle karşılaştırmasını incelemiştir. Telaffuz öğretiminin bazı kitaplarda Türkçenin telaffuzunda etkili olan öğeler dikkate alınarak yapıldığını, bazılarında ise sınırlı bilgi verilerek işlendiğini tespit etmiştir.

Yabancı dil öğretim yöntemleri, Türkçe kursuna giderek Türkçe öğrenenlerin de kendi kendine Türkçe öğrenmeyi tercih edenlerin de yararlandığı yöntemlerdir. Yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan yöntemler vardır. Doğal yöntem, dil bilgisi-çeviri yöntemi, kulak-dil alışkanlığı yöntemi, iletişimsel yöntem, telkin yöntemi ve seçmeci yöntem bu yöntemlerden bazılarıdır:

1.Doğal Yöntem: Dil bilgisi-çeviri yöntemine karşı olarak çıkmıştır. Bu yöntem, ilk kez dil öğrenen bir çocuğun iletişim kurarak dili öğrenmesi gibi yabancı dil öğrenen bireylerin de dili, doğal ortamında öğrenebileceğini belirtmektedir.

2.Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi: Geleneksel dil yöntemi olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, yabancı dil öğrenen bireylerin, metinleri çevirmelerini esas alır. Bu evrede, dil bilgisi kurallarının öğretimine ağırlık verilir. Yapılan çevirilerin ardından okuma becerisinin edinimine öncelik verilir. Sonrasında dinleme ve konuşma becerileri öğretilir.

3.Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi: Bu yöntemde, yeni öğrenilen cümleler öncelikle sesli olarak dinlenir. Ardından bu cümleler, tekrar edilir. Tekrarın amacı cümle kalıplarını anlamak yerine öncelikle ezberlemektir. Ezberlenen cümle kurulumuna uygun olarak benzer cümleler kurulur.

4.İletişimsel Yöntem: Bu yöntem yalnızca dilin kurallarına uygun konuşabilme yetisini esas almaz ayrıca dili konuşurken beden dilinin de etkili ve yetkin olarak kullanımını esas alır. İletişimsel yöntem de hem dili, doğru ve kurallarına uygun olarak konuşmak hem de etkili iletişim kurabilmek önemlidir.

5.Telkin Yöntemi: Bu yöntem, insan beynini hızlı ve sürekli olarak çalışmaya sevk eder. Bu yöntemin uygulanabilmesi için sınıflar, ev ortamına uygun olarak hazırlanır. Evde bulunan eşyalar, sınıfa getirildiği için sınıfta bu eşyaların adını söyleyerek dil öğretiminin hızlı bir şekilde

gerçekleşmesi amaçlanır. Günlük hayattan metinler üzerinde konuşularak dil öğretimi yapılır ve öğretmen tarafından öğrencilere, az ödev verilir. Ancak bu ortamın her sınıf koşuluna uyum sağlaması mümkün değildir ve bu açıdan eleştirilen bir yöntemdir.

6.Seçmeci Yöntem: Bu yöntemde, tek bir yöntemin değil her konuya uygun farklı yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken unsur ilk öğrenilen konunun sonraki konuyla bağdaştırılarak öğretilmesidir. Konular arasında kurulan bağ ile dilin kolay öğrenileceği belirtilir. Bir konu tam olarak öğrenilmeden diğer konuya geçilmez. Bu sebepten dolayı basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkesi esas alınarak dil öğretimi gerçekleşir.

Yabancılara Türkçe öğretirken farklı dil öğretim yaklaşımları ve yöntemlerinden yardım alınmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullanılan dil bilgisi çeviri, doğrudan, işitsel/dilsel, sessiz yol, telkin, grupla dil öğretimi, toplu fiziksel tepki, iletişimsel, içerik temelli dil öğretimi, görev temelli dil öğretimi (Larsen-Freeman & Anderson, 2011) gibi dil öğretim yaklaşım ve yöntemleri içinde iletişimsel yaklaşım diğerlerine göre sık kullanılan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldız & Sertoğlu, 2020, s. 3338).

Yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimine dair çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır: Çangal ve Başar (2018), yabancılara Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin yan işlevlerinin öğretilmesi üzerine bir araştırma yapmışlardır. Alanda kullanılan ders kitaplarında, ad durum eklerinin öğretilmesiyle ilgili bir standardın olmadığını, bazı kitaplarda ad durum eklerinin bazı yan işlevlerine yer verilirken bir diğerinde bu işlevlere yer verilmediğini tespit etmişlerdir.

Doğru (2022), yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel (A1-A2) seviyesinde işlevsel dil bilgisi öğretimi üzerine bir çalışma yürütmüştür. Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak amacıyla hazırlanmış en kapsamlı beş farklı ders ve çalışma kitabını, dil bilgisi açısından incelemiştir. İncelediği kitaplarda konu anlatımlarında, kullanılan terimlerde dil bilgisi konularının sıralanmasında ve farklı seviyelerde değişik dil bilgisi kurallarının anlatımında farklılıklar gözlemlemiştir. Bu farklılıkların öğrencilerin Türkçe öğreniminde oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkilerini, yapmış olduğu öğrenci ve öğretici anketleriyle tespit etmiştir.

Saat, Kanmaz ve Kılıçaslan (2024), tarafından yabancılara Türkçe öğretiminde işlevsel dil bilgisinin dört temel dil becerisiyle ilişkisi üzerine bir araştırma yapmışlardır. Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik metinler üzerinden yapılan incelemeyle işlevsel dil bilgisinin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini gerçek hayat içinde doğru ve etkili kullanımına yansımaya dikkat çekilmiştir. Bu sayede dil bilgisinin dört beceriyle bütünleşik bir fonksiyona sahip olduğu vurgulanmak istenmiştir.

Bu çalışmada, A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, dil bilgisi yeterliklerine dair kendi değerlendirmelerine başvurulmuştur. Bu değerlendirmeye ihtiyaç duyulmasının nedeni, yabancı öğrencilerin kendi öz değerlendirmeleriyle dil bilgisi alanına dair bir farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalıkla yabancı öğrencilere, dil bilgisi konularında yeterli oldukları ve geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanları “ayırt edebilme bilincini” kazandırmak hedeflenmiştir.

Araştırmanın Önemi

Bu çalışmada A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, dil bilgisi yeterliklerine dair değerlendirmeleri tespit edilecektir. İlgili literatür taramasında dil bilgisi alanında yabancıların kendilerini değerlendirdikleri bir çalışmaya daha önce yer verilmediği saptanmıştır. Alandaki bu ihtiyacı giderebilme adına çalışmamız önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın aynı zamanda yabancı öğrencilerin, dil bilgisi alanındaki eksikliklerini fark etmelerini, ilgili konulara özen göstererek çalışmalarını ve bu çalışmalarının A1 kuru ölçme ve değerlendirme sınavındaki başarılarına da etki edeceği öngörülmektedir.

Araştırmanın Amacı

Yabancı öğrenciler, Türkçe dil bilgisi kurallarını öğrenirken zorluk yaşamaktadır. Türkçede çok sayıda dil bilgisi kuralı mevcuttur. Yabancı öğrenciler, Türkçe cümle kurarken dil bilgisi kuralına uygun konuşup konuşmadıklarını teyit etme ihtiyacı hissetmekte ve yanlış cümle kurmamaya özen göstermektedirler. Ancak her hafta artan dil bilgisi konularının yoğunluğuna bağlı olarak konuların zorluk düzeyi de artmaktadır. Bu çalışmayla yabancı öğrencilerin, A1 düzeyinde Türkçe dil bilgisini öğrenme sürecinde yaşadıkları zorlukları dikkate alarak kendi değerlendirmeleriyle zorlandıkları dil bilgisi konularını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bireysel değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmasının nedeni ise Türkçe dil bilgisi konularına dair farkındalıklarını arttırmak, eksik oldukları konuları tespit edebilmelerini sağlamak, bilinçli ve verimli çalışmalarını teşvik etmektir.

Araştırma Sorusu

Araştırmada, “Yabancılar, A1 düzeyinde Türkçe öğrenirken kendilerini hangi dil bilgisi konularında yeterli bulmaktadır?” sorusuna yanıt aranacaktır.

Araştırmanın Alt Soruları

Araştırma sorusu kapsamındaki alt sorular şunlardır:

1. Yabancı öğrenciler, Türkçe tanışma diyalogu kurabiliyor mu?
2. Yabancı öğrenciler, kendilerini Türkçe tanıtabiliyor mu?
3. Yabancı öğrenciler, Türkçe dilekleri biliyor mu?
4. Yabancı öğrencileri Türk alfabesini bakmadan söyleyebiliyor mu?
5. Yabancı öğrenciler, Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebiliyor mu?
6. Yabancı öğrenciler, Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabiliyor mu?
7. Yabancı öğrenciler, Türkçe soru ekini ayırt edebiliyor mu?
8. Yabancı öğrenciler, Türkçe renkleri söyleyebiliyor mu?
9. Yabancı öğrenciler, A1 düzeyinde Türkçe isimleri biliyor mu?
10. Yabancı öğrenciler, Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebiliyor mu?
11. Yabancı öğrenciler, Türkçe yok kelimesinin kastettiği anlamı biliyor mu?
12. Yabancı öğrenciler, Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabiliyor mu?
13. Yabancı öğrenciler, A1 düzeyinde Türkçe sıfatları biliyor mu?

YÖNTEM

Bu çalışmada, yabancı öğrencilerin kendi dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Araştırma, tarama modeliyle yürütülmüştür. Tavşancıl Tarkun’a (2000, s. 29) göre tarama modelindeki araştırmalar nicel ve nitel araştırma olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle yürütülen bu çalışmada, öğrencilerin dil bilgisi yeterliklerine dair değerlendirmelerini beyan ettikleri şekilde yansıtmak amaçlandığı için tarama modeline ihtiyaç duyulmuştur.

Araştırma Grubu

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de üniversiteler bünyesinde A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 10 yabancı öğrenciden oluşmaktadır. (bk. Tablo 1).

Tablo 1. Araştırmanın Örneklemini

Eğitim- Öğretim Yılı	Dönem	Üniversite	Bölüm/Merkez	Ders/Kurs	Sayısı
2023-2024	Bahar	Gebze Teknik Üniversitesi	Türkçe Hazırlık Bölümü	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus Programı)	4
2024-2025	Güz	Gebze Teknik Üniversitesi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Yabancı Uyruklular İçin A1-Türkçe Kursu	6

Araştırmanın örneklem seçiminde, amaca yönelik örnekleme/amaçlı örnekleme seçilmiştir. Amaçlı örneklem kapsamında seçilen Avrupa Kıtası (Fransa), Asya Kıtası (İran, Irak, Yemen), Afrika Kıtası (Etiyopya) Güney Amerika Kıtası (Kolombiya), Avustralya Kıtası’ndan (Yeni Kaledonya) olmak üzere katılımcılar, 5 kıtadan gelmektedir. Yabancı katılımcılar, dünyada yer alan tüm kıtalara ulaşabilme amacıyla özel olarak seçilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, 3 kız ve 7 erkek olmak üzere 10 yabancı katılımcıdan oluşmaktadır.

Örneklem olarak belirlenen katılımcı profiline dair bilgiler, Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Katılımcı Bilgileri

No.	Öğrenciler	Yaş	Ülke	Üniversite	Program	Meslek	Türkçe Düzeyi	TR’de Yaşam Süresi
1	Kız Öğrenci (K1)	19	Fransa	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Öğrenci	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus)	3 Ay
2	Erkek Öğrenci (E1)	19	Fransa	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Öğrenci	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus)	3 Ay
3	Erkek Öğrenci (E2)	19	Fransa	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Öğrenci	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus)	3 Ay
4	Erkek Öğrenci (E3)	34	Yeni Kaledony a	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Yüksek Lisans Öğrencis i	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe	3 Ay

							Dersi (Erasmus)		
5	Erkek Öğrenci (E4)	25	Etiyopya	Gebze Teknik Üniversitesi	İşletme	Öğrenci	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	2 Ay	
6	Kız Öğrenci (K2)	27	Irak	Ninevah Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Ev Hanımı	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	6 Ay	
7	Kız Öğrenci (K3)	45	İran	İslami Azad Üniversitesi	Fars Dili ve Edebiyatı	Ev Hanımı	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	6 Yıl	
8	Erkek Öğrenci (E5)	25	Etiyopya	Gebze Teknik Üniversitesi	İşletme	Öğrenci	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	2 Ay	
9	Erkek Öğrenci	23	Yemen	Gebze Teknik Üniversitesi	Elektronik Mühendisli ği	Öğrenci	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	2,5 Ay	
10	Erkek Öğrenci (E7)	33	Kolombiy a	Universidad de Medellín	Hukuk	Avukat	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	5 Ay	

Katılımcılar, 19-45 yaş aralığındadır ve 7 ülkeden gelmektedir. Türkiye’de yaşam süreleri, 2 ay ve 6 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

E4 ve E5 kodlu katılımcı profilinin benzerlik göstermesinin nedeni ikiz erkek kardeş olmalarıdır.

Araştırmanın Tekniği

Araştırmanın verileri görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Bu çalışmada, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tercih edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 151). 13 sorudan oluşan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu soruları, 10 yabancı öğrencinin kendi ana diline çevrilmiştir. Uygulama öncesi soruları anlayabilmelerine yönelik plot uygulama yapılmıştır. Çeviri yapılmasının nedeni ise çalışma grubunun A1 düzeyinde Türkçe öğrenmesidir.

Bu çalışmada, A1 kurunun seçilmesinin nedeni ise yabancı öğrencilerin, Türkçe dil bilgisi konularıyla karşılaştıkları ilk kur düzeyi olmasıdır. Orta ve ileri düzeyde Türkçe dil bilgisi konularına dair kendi çalışma metotlarını oluşturan yabancı öğrencilerin, araştırma sorularını ön bilgilerine dayalı değerlendirebilecekleri öngörülmüştür. Bu durumun sağlıklı veriler elde edilmesine engel teşkil edeceği saptanmıştır. Bu sebepten dolayı A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, araştırmacı tarafından bilinçli olarak seçilmiştir.

Görüşme formunun hazırlanma sürecinde, yabancılara Türkçe öğretimi doktora programından mezun olan 2 uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme ile elde edilen verilerin kaydedilmesinde izlenen iki temel yöntem vardır: cihaz ile kaydetme ve not alma (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 175). Araştırma verileri, yabancı öğrencilerin yanıtları doğrultusunda not alma yöntemi ile kayıt altına alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmada, Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Dil Öğretim Setiyle Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle görüşme yapılmıştır.

Araştırma kapsamında incelenen Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Ders Kitabındaki dil bilgisi konu dağılımı Tablo 3'te yer almaktadır.

Tablo 3. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Kitabının Dil Bilgisi İçerikleri

Ünite	Dil Bilgisi İçerikleri	Ünite	Dil Bilgisi İçerikleri
1.Merhaba	-----	4.Benim Dünyam	-----
A-Tanışma, Selamlaşma, Dilekler	-----	A-Ailem	İyelik Ekleri
B-Alfabe	Türk Alfabesi	B-Arkadaşlarım	Ülke, Milliyet, Dil Adları
C-Bu ne? O kim?	Bu-Şu-O/ Kim? Ne? Çoğul Eki (-IAr), Soru Eki (-mI)/ Burası Neresi?	C-Ailemden uzakta	Belirtme Durumu -(y)I
2.Nerede?	-----	5.Zaman Zaman	-----
A-Okulda	Bulunma Durumu (- DA)/ Var-Yok	A-Saatler	Saatler -DAn -(y)A kadar
B-Sayılar	Sayılar/ Kaçınıcı?	B-Bayramlar	Belirli Geçmiş Zaman
C-Şehirde	İsim Cümleleri	C-Özel günler	-DAn önce/-DAn sonra/ mAdAn önce/-Dİktan sonra/-DAn beri/-Dİr
3.Ne Yapıyorsun?	-----	6.Çevremiz ve Biz	-----
A-Bir günüm	Şimdiki Zaman	A-Ailem	İsim Tamlamaları
B-Boş zamanlarım	Yönelme (- (y)A/Uzaklaşma (-DAn) Durumu	B-Nerede?	-ki Eki
C-İstanbul'da geziyorum	-mAk İstemek	C-Vücudumuz	Karşılaştırma (Daha, En)

Bu araştırmada, Erasmus programıyla üniversitemize gelen ve Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler, araştırma örnekleminin bir bölümünü oluşturmaktadır. İlgili örneklem baz alınarak Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Ders Kitabının yalnızca ilk 2 ünitesine dair veriler elde edilmiştir. İlk 2 ünitenin seçilmesinin nedeni, Erasmus programıyla ülkemize gelen yabancı öğrenciler, 1 dönem boyunca [14 hafta (vize+final)] yalnızca 2 saat Türkçe eğitimi almaktadır. Bu süre zarfında ilk 6 ünitenin yalnızca ilk 2 ünitesi işlenebilmektedir.

Araştırma soruları hazırlanmadan önce A1-Türkçe ders kitabının ilk 2 ünitesinin sonunda yer alan Öz Değerlendirme (Bölükbaş & Yılmaz, 2020, s. 27) başlıklı bölüm incelenmiştir. İncelenen bu bölümün, görüşme sorularının hazırlanma sürecinde yönlendirici bir etkisi olmuştur. Alınan uzman görüşlerinin ardından ilk 2 ünitenin dil bilgisi içerikleri kapsamında araştırma soruları hazırlanmıştır.

Erasmus programının süresinin az ve ders saatinin kısa olmasından dolayı Türkçe A1 düzeyinin temelini oluşturan konular öncelikle belirlenmiştir. A1 düzeyindeki dil bilgisi konularının dağılımı, diğer dil setlerinde farklılık göstermektedir (Erdil & Açık, 2021, ss. 135-137). Bu araştırma, diğer dil setlerindeki dil bilgisi konu dağılımını da dikkate alarak A1 düzeyinin temel dil bilgisi konuları üzerinden yürütülmüştür. Bu dil bilgisi konuları şunlardır: Tanışma, kendini tanıtmak, dilekler, alfabe öğretimi, isimler, mevsimler, aylar, günler, çoğul eki, soru eki, renkler,

isimler, bulunma durumu, sayılar, sıfatlar. Bu konuların tamamına bu çalışmada yer verilmiştir ve ilgili konu başlıkları, bulgular bölümünde Tablo 4’te sırasıyla yer almaktadır.

Verilerin Analizi

Araştırma verileri, kod, kategori ve tema boyutunda incelenmiştir. Temaların bulunması için önce kodlar bir araya getirilir ve incelenir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 268). Bu çalışmada, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formuyla elde edilen veriler, içerik analizine tâbi tutulmuştur. Araştırmada yapılan kodlama, daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama türüne girmektedir. İçerik analizi sonucunda araştırma verileri; “1 kod (dil bilgisi)”, “12 kategori (tanışma/tanıtma, dilekler, Türk alfabesi, mevsimler-aylar-günler, çoğul eki, soru eki, renkler, isimler, bulunma durumu eki, isim cümleleri, sayılar, sıfatlar)” ve “25 temaya” ayrılarak incelenmiştir. Katılımcıların isimleri gizli tutulmuştur. Yabancı kız öğrencilerin görüşleri (K1), erkek öğrencilerin görüşleri ise (E1) şeklinde kodlama yapılarak analiz edilmiştir.

Verilerin Geçerliliği, Güvenilirliği ve Tutarlılığı

Araştırmanın geçerliliği, bireylerin görüşlerine doğrudan yer verilerek sağlanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 291). Araştırmanın güvenilirliği, zamana bağlı güvenilirlik yöntemi ile sağlanmıştır. Kirk ve Miller (1986), nicel geleneğe özgü dış ve iç güvenilirlik kavramlarını zamana bağlı güvenilirlik ve gözleme bağlı güvenilirlik başlıkları altında ele almakta ve nicel araştırmacı gibi bu kavramalara neden aynı biçimde yaklaşamayacağını açıklamaktadır. Zamana bağlı güvenilirlik ölçülen olgunun geçen zaman içinde aynı biçimde ölçülebilmesi anlamına gelir (dış geçerlik). Araştırmanın tutarlılığı, katılımcı teyidi ile sağlanmıştır. Araştırma soruları, 2 hafta sonra yabancı katılımcılara tekrar sorulmuştur ve katılımcıların benzer cevaplar verdikleri tespit edilmiştir.

Etik Beyan

Bu araştırma, 2023-2024 ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yıllarında elde edilen verilerden oluşmaktadır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 01.04.2024 tarih ve 2024/05-05 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 10.03.2025 tarih ve 2025/06-09 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, yabancı öğrencilerin A1 düzeyinde Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine dair bulgulara yer verilecektir.

Yabancı Öğrencilerin A1-Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Yeterliklerini Değerlendirmelerine Dair Bulgular

10 yabancı öğrenciyle A1-Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine dair bireysel görüşme yapılmıştır. Görüşme kapsamında elde edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4. Bireysel Görüşme Bulguları

Görüşler	Katılımcılar	Frekans	Oran
	Tanışma		
“Türkçe, “Merhaba! Nasılsınız? İyiyim.” gibi tanışma diyalogu kurabilirim.”	K1, E1, E2, E3, E4, K2,	10	%100

	K3, E5, E6, E7		
Tanıtma			
"Kendimi Türkçe tanıtabilirim. Adımı, soyadımı, yaşımı ve nereli olduğumu söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E6, E7	10	%100
Dilekler			
"Türkçe 'İyi ki Doğdun!' söyleyebilirim."	E4, K3, E5	3	%30
"Türkçe 'Geçmiş Olsun!' söyleyebilirim."	K1, E2, E3	3	%30
"Türkçe, 'Nice Senelere!' söyleyebilirim."	K2, E6	2	%20
"Türkçe, 'Mutlu Yıllar!' söyleyebilirim."	E1, E7	2	%20
Türk Alfabetesi			
"Türk alfabetesini, bakmadan söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E7	9	%90
"Türk alfabetesini, bakmadan söyleyemem."	E6	1	%10
Mevsimler, Aylar, Günler			
"Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, K2, K3, E5, E6	8	%80
"Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyemem."	E4, E7	2	%20
Çoğul Eki			
"Türkçe 'sınıf, okul, masa, kalem, defter, öğrenci, öğretmen, ev, ağaç, otobüs' kelimelerini çoğul yapabilirim."	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E6, E7	10	%100
Soru Eki			
" 'Ali, okulda mı?' cümlesinde '-mI' soru ekini ayırt edebilirim."	K1, E1, E2, E3, E5, E6, E7	7	%70
" 'Ali, okulda mı?' cümlesinde soru ekini ayırt edemem."	E4, K2, K3	3	%30
Renkler			
"Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, K2, K3, E6, E7	8	%80
"Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyemem."	E4, E5	2	%20
İsimler			
"Türkçe 'öğretmen, öğrenci, okul' isimlerini biliyorum."	K1, E1, E2, E4, K3, E5	6	%60
"Türkçe 'sıra, masa, kalem' isimlerini biliyorum."	K2, E6, E7	3	%30
"Türkçe 'bardak, teşekkür, merhaba, güzel' isimlerini biliyorum."	E3	1	%10
Bulunma Durumu (-DA)			
" 'Ayşe sınıfta mı?' cümlesinde bulunma durumu ekini '-ta/-da' ayırt edebilirim."	K1, E1, E2, E4, K2, E5, E6, E7	8	%80
" 'Ayşe sınıfta mı?' cümlesindeki bulunma durumu ekini ayırt edemem."	E3, K3	2	%20

İsim Cümleleri (Var-Yok)

“ ‘Ahmet, sınıfta yok.’ cümlesinde ‘yok’ olumsuz anlamdadır.”	K1, E1, E2, E4, K2, K3, E5, E6, E7	9	%90
“ ‘Ahmet, sınıfta yok.’ cümlesinde olumsuz anlamdaki kelimeyi bilmiyorum.”	E3	1	%10
Sayılar			
“Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabilirim.”	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E6, E7	10	%100
Sıfatlar			
“Türkçe sıfat bilmiyorum.”	K1, E1, E2, E3, E4, K3, E5, E6, E7	9	%90
“ Türkçe ‘çalışkan, düzenli, hızlı’ sıfatlarını biliyorum.”	K2	1	%10

Tablo 4 incelendiğinde, bulguların 12 kategori altında toplandığı görülmektedir. Bu kategoriler şunlardır: tanışma, tanıma, dilekler, Türk alfabesi, mevsimler-aylar-günler, çoğul eki, soru eki, renkler, isimler, bulunma durumu, isim cümleleri, sayılar ve sıfatlar.

A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, “Türkçe, ‘Merhaba! Nasılsınız? İyiyim.’ gibi tanışma diyalogu kurabilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir ve tanışma diyalogu kurabildiklerini belirtmişlerdir.

“Kendimi Türkçe tanıtabilirim. Adımı, soyadımı, yaşımı ve nereli olduğumu söyleyebilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, kendilerini Türkçe tanıtabildiklerini beyan etmişlerdir.

“Türkçe ‘İyi ki Doğdun! (%30)’, ‘Geçmiş Olsun! (%30)’, ‘Nice Senelere! (%20)’, ‘Mutlu Yıllar! (%20)’ söyleyebilirim.” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, ‘Türkçe dilekleri’ bildiklerini belirtmişlerdir.

“Türk alfabesini bakmadan söyleyebilirim (%90).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türk alfabesini öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 1 yabancı öğrenci ise “Türk alfabesini bakmadan söyleyemem (%10).” şeklinde görüşünü beyan etmiştir.

“Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebilirim (%80).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri bildiklerini ifade etmişlerdir. 2 yabancı öğrenci ise “Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyemem (%20).” şeklinde görüşlerini beyan etmişlerdir.

“Türkçe ‘sınıf, okul, masa, kalem, defter, öğrenci, öğretmen, ev, ağaç, otobüs’ kelimelerini çoğul yapabilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabildiklerini belirtmişlerdir.

“ ‘Ali, okulda mı?’ cümlesinde ‘-mI’ soru ekini ayırt edebilirim (%70).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe soru eklerini ayırt edebildiklerini belirtmişlerdir. 3 yabancı öğrenci ise “ ‘Ali, okulda mı?’ cümlesinde soru ekini ayırt edemem (%30).” şeklinde görüşlerini beyan etmişlerdir.

“Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyebilirim (%80).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe renkleri söyleyebildiklerini belirtmişlerdir. 2 yabancı öğrenci ise “Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyemem (%20).” şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.

“Türkçe ‘öğretmen, öğrenci, okul (%60)’, ‘sıra, masa, kalem (%30)’, ‘bardak, teşekkür, merhaba, güzel (%10)’ isimlerini biliyorum.” şeklinde yabancı öğrenciler, görüşlerini ifade etmişlerdir.

“Ayşe sınıfta mı?” cümlesinde bulunma durumu ekini ‘-ta/-da’ ayırt edebilirim (%80).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebildiklerini belirtmişlerdir. 2 yabancı öğrenci ise “ ‘Ayşe sınıfta mı?’ cümlesindeki bulunma durumu ekini ayırt edemem (%20).” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.

“Ahmet, sınıfta yok.” cümlesinde ‘yok’ olumsuz anlamdadır (%90).” şeklinde düşüncelerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe ‘yok’ kelimesinin isim cümlesindeki olumsuzluk anlamına geldiğini beyan etmişlerdir. 1 yabancı öğrenci ise “ ‘Ahmet, sınıfta yok.’ cümlesinde olumsuz anlamdaki kelimeyi bilmiyorum (%10).” şeklinde görüşünü belirtmiştir ve ‘yok’ kelimesi ile kastedilen anlamı bilmediğini beyan etmiştir.

“Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabildiklerini belirtmişlerdir.

“Türkçe sıfat bilmiyorum (%90).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe sıfat bilmediklerini beyan etmişlerdir. 9 yabancı öğrencinin başlangıç düzeyindeki sıfatlara henüz hâkim olmadıkları görülmektedir. 1 yabancı öğrenci ise “ ‘Türkçe çalışkan, düzenli, hızlı’ sıfatlarını biliyorum (%10).” şeklinde görüşünü belirtmiştir.

TARTIŞMA

Dil bilgisinin, dört temel dil becerisinden bağımsız öğretilmesi dilin kurallarının ezberletilmesine yol açar. Bu durumda yabancı öğrenciler, Türkçe öğrenimlerini içselleştiremezler. Böyle bir Türkçe öğretimi de eğitimin amaç ve hedeflerinden uzak bir yaklaşımdır.

Dil bilgisi öğretimini ek, kök verip kural ezberletmek olarak gören yaklaşımların birer birer terk edildiği günümüzde, dil bilgisinin metinler aracılığıyla ve bağlamsal temellere dayandırılarak öğretilmesi gerektiği anlayışı benimsenmektedir. Çünkü çağdaş dil öğretim yaklaşımı olarak kabul edilen eylem odaklı yaklaşım, görev kavramını gerçekleştirmek için anlamsal yetkinliğin önemli bir rol üstlendiğini savunmakta ve öğrenenin dil bilgisel yetkinliğe ulaşması için dil bilgisiyle ilgili öğrendiği içeriği anlamlandırmasını ve dönüştürebilmesini gerekli kılmaktadır (Fişekçioğlu, 2020, s. 74).

Yabancılar Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisinin edinimi esastır. Bu doğrultuda Türkçe dil öğretim setleri de dört temel dil becerisi kapsamında hazırlanmaktadır.

Yabancılar Türkçe öğretiminde, dil bilgisinin dört temel dil becerisinden bağımsız öğretilmeyeceği belirtilse de bazı araştırmacıların, dil bilgisinin, dört temel dil becerisi gibi ayrı bir beceri olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair aykırı görüşleri de mevcuttur.

Şaf (2010, s. 1), dil bilgisi yapılarının, yalnızca biçim boyutunun değil, anlam ve kullanım boyutlarının da bulunduğu ve bu 3 boyutun ilişkisinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden söz etmiş ve bu şekilde kurallar dizgesi olmaktan çıkan dil bilgisinin beşinci bir dil becerisi (grammaring) olarak görülebileceğini ifade etmiştir.

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi kurallarını öğrenme sürecinde yaşadıkları zorlukları tespit eden araştırmalar da mevcuttur. Er, Biçer ve Bozkırlı (2012, s. 63), tarafından yapılan bir araştırmada, “Türkçedeki bazı ses olayları, ünlü ve ünsüz uyumları gibi konularda da yabancıların zorlandığı görülmektedir. Seslerin telaffuzundaki zorluk hedef kitlenin diline göre değişmekle birlikte ğ, ş, ç, ı ve ü gibi sesler yabancıların seslendirmekte zorlandığı

öğelerin başında gelmektedir” şeklinde araştırma bulgularını beyan etmişler ve yabancı öğrencilerin dil bilgisi alanında ses olayları konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırmada ise yabancı öğrenciler, Türkçe sıfatları (%90) bilmediklerini beyan etmişlerdir.

Yabancıların Türkçe dil bilgisini öğrenirken yaşadıkları sorunların yanı sıra dil bilgisi öğrenirken yaşadıkları kaygı düzeyini belirlemeye yönelik akademik çalışmalar da mevcuttur. Ayhan ve Kana (2019, s. 207), tarafından yapılan bir araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sırasında nadiren kaygı durumu yaşadıkları tespit etmişlerdir. Bununla birlikte yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik öz yeterlik algılarının da orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi yapılarının işlevlerine yönelik akademik çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Aydoğdu (2024, s. 188), tarafından yapılan bir araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğreticilerin, A2 seviyesinde dil bilgisi yapılarını en az bir ve en çok yedi işlevle öğrettiklerini tespit etmiştir.

Dil bilgisinin beceri olarak değerlendirilmesi ya da dil bilgisi kurallarını öğrenirken yaşanan sorunların tespitine dair görüşler ve çalışmalar olsa da dil bilgisi kurallarının doğrudan verilmesi ezbere dayalı bir öğretime yol açacağı için dil bilgisi kurallarının, metinlerin içinde sezdirilmesi alanda hâkim olan görüştür. Karadüz (2007, s. 292), “Önemli olan dil bilgisi kurallarının metinde bulunması değil, öğrencilerin bunları doğru kullanması, kullanırken dil becerisine kattığı değeri sezmesi, kendi dil yapısını oluştururken bunları bağlarıyla kullanabilmesidir.” şeklindeki beyanıyla, alana hâkim olan görüşü desteklemektedir.

SONUÇ

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirdikleri bu çalışmada, kendilerini Türkçe tanıtılabilmeleri, diyalog kurabilmeleri ve temel düzeyde dil bilgisi konularına dair hâkimiyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, ayrıntılı verilere ihtiyaç duyulduğu için yabancı öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin yapılmasındaki ana gaye yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi konularına dair farkındalıklarının oluşmasını sağlamaktır. Böylece yabancı öğrenciler, Türkçe dil bilgisi konularından, hangi konuya daha fazla önemiyet göstermeleri gerektiği bilincine varacaklar ve bu bilinçle eksiklerini giderme yoluna gideceklerdir. Bu da Türkçenin etkili ve verimli öğretiminin yolunu açacaktır.

Bu araştırmada, A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, Türkçe dil bilgisi yeterliklerine yönelik değerlendirmelerini tespit edebilmek amacıyla bulgular toplanmıştır ve bu bulgular ışığında elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır:

Yabancı öğrenciler, tanışma diyalogu kurabilmektedir (%100). Kendilerini Türkçe tanıtılabilmektedir (%100). ‘Türkçe dilekleri’ bilmektedir (%100). Türk alfabesini (%90) öğrenmişlerdir. Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebilmektedir (%80). Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabilmektedir (%100). Türkçe soru ekini ayırt edebilmektedir (%70). Türkçe renkleri söyleyebilmektedir (%80). A1 düzeyinde Türkçe isimleri bilmektedir (%100). Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebilmektedir (%80). Türkçe ‘yok’ kelimesinin kastettiği anlamı öğrenmişlerdir (%90). Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabilmektedir (100). Ancak Türkçe sıfatları bilmemektedir (%90). Türkçe sıfatları bilmeyenlerin oranının (%90) yüksek çıkmasının nedeni, sıfatların son üniteye yer almasından kaynaklı olabilir. Ünite bittikten sonra görüşme sürecine geçilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin son öğrenilen konuya dair çekimser kaldıkları gözlemlenmiştir.

Öneriler

Bu araştırmada, A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine yer verilmiştir. Gelecek araştırmalar için aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1. Bu araştırmada, Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Ders Kitabının dil bilgisi içeriklerine dair veriler elde edilmiştir. Gazi Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretim Seti, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretim Seti, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Dil Öğretim Setlerindeki dil bilgisi içeriklerine dair benzer çalışmalar da yürütülebilir.
2. Yabancı öğrencilerin, Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirdikleri gibi kendi ana dillerine yönelik dil bilgisi yeterliklerini değerlendirdikleri çalışmalar da yapılabilir. Bu araştırmalar, hem ana dili hem de hedef dil kapsamında karşılaştırmalı bulgular elde edilmesini sağlayacaktır. Bu bulgular da bireyin, dil edinimine yakınlığı ve dil becerileri alanındaki yeterliği ile hangi becerileri daha fazla geliştirmesi gerektiğine dair farkındalık oluşturmasını sağlayacak ve bilinçli öğrenme tutumu kazandıracaktır.

KAYNAKÇA

- Aydoğdu, İ. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A2 seviyesinde öğretilen dil bilgisi yapılarının işlevlerine yönelik öğretici görüşleri. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 188-204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14344870>
- Ayhan, S. & Kana, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik kaygı düzeyleri. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(23), 207-218. <https://doi.org/10.29228/TIDSAD.39794>
- Barın, E. (1994). Yabancılar Türkçe öğretim metodu. *Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi*, 17, 53-56.
- Çangal, Ö. & Başar, U. (2018). Yabancılar Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin yan işlevlerinin öğretilmesi. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 7(19), 155-189. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/652626>
- Doğru, M. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel (A1-A2) seviyesinde işlevsel dil bilgisi öğretimi (anketler-tespitler-eleştirel-öneriler)*. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Erdil, M. & Açık, F. (2021). Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı ile Türkçe öğretim setlerinde dil bilgisi içeriklerinin incelenmesi. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 9(4), 129-161.
- Ermağan, E. (2021). Kendi kendine Türkçe öğrenme kitaplarında telaffuz öğretimi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö10), 214-237. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1011393>

- Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 1(2), 51-69. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/12842/155584>
- Larsen Freeman, D. (2001). Teaching grammar. M. Celce-Murcia (Eds.), In *Teaching English as a second or foreign language* (pp. 251-266). Heinle & Heinle Thomson Learning.
- Karadüz, A. (2007). Dil bilgisi öğretimi. A. Kırkkılıç & H. Akyol (Eds.), *İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde* (ss. 285-318). Pegem.
- Kirk, J. & Miller, M. L. (1986). *Reliability and validity in qualitative research*. Sage.
- Fişekçioğlu, A. (2020). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine giriş açıklamalı ana kavramlar el kitabı (öğretmenlere- lisans- lisansüstü öğrencilerine yönelik)*. Nobel.
- Saat, H., Kanmaz, F. E. & Kılıçaslan, S. (2024). Yabancılara Türkçe öğretiminde işlevsel dil bilgisinin dört temel dil becerisiyle ilişkisi. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 7(1), 209-235. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotfl/issue/85846/1462275>
- Şaf, N. N. (2010). *Yabancı dil öğretiminde üç boyutlu dil bilgisi öğretimi*. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Tavşancıl Tarkun, E. (2000). Nitel araştırmalar. *Öneri Dergisi*, 3(14), 29-34.
- Bölükbaş, F. & Yılmaz, M. Y. (Ed.). (2020). *Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitabı*. Kültür Sanat Basımevi.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldız, Ü. & Sertoğlu, G. (2020). Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türkçe öğretmen adaylarının dil bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları. *Tarih Okulu Dergisi*, 48, 3335-3371. <https://doi.org/10.29228/joh.44098>

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Tek yazarlı makaledir ve makalenin tüm aşamaları yazar tarafından hazırlanmıştır.

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan bir süreç içermektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmıştır.

Etik Beyan

Bu araştırma, 2023-2024 ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yıllarında elde edilen verilerden oluşmaktadır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 01.04.2024 tarih ve 2024/05-05 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 10.03.2025 tarih ve 2025/06-09 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Makale herhangi bir yerde sunulmamıştır.

Yazar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

This is a single-authored article and all stages of the article were prepared by the author.

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article includes a process with human participants. Therefore, ethics committee approval has been obtained.

Ethical Approval

This research consists of data obtained in the 2023-2024 and 2024-2025 Academic Years. An application was made to the Human Research Ethics Committee of the Republic of Turkey, Gebze Technical University, to examine the compliance of the data belonging to the 2023-2024 Academic Year with ethical principles, and with the official decision taken by the relevant committee in its meeting dated 01.04.2024 and numbered 2024/05-05, it was stated that this study complies with ethical principles. An application was made to the Human Research Ethics Committee of the Republic of Turkey, Gebze Technical University, to examine the compliance of the data belonging to the 2024-2025 Academic Year with ethical principles, and with the official decision taken by the relevant committee in its meeting dated 10.03.2025 and numbered 2025/06-09, it was stated that this study complies with ethical principles.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

The article has not been presented anywhere.

The author has read and accepted the published version of the article.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journ of Education Language and Litetature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.